

ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ ВА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

М.Т.Парпиев

**АндУнинг Педагогика институти Ижтимоий фанлар кафедраси доценти,
фалсафа доктори (PhD)**

Мамлакатимизда шакллантирилаётган соғлом муҳит миллий тараққиёт имкониятларини таъминлашга хизмат қилади. Халқлар ва давлатларнинг тарихий тажрибаси шундан далолат берадики, миллатнинг маънавий иродаси қанчалик мустаҳкам бўлса, унинг истиқболи ҳам шунчалик юксак бўлади. Бугунги кунда, “дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим”², деган қараш жамият тараққиётини таъминлашда маънавий омилларга эътибор беришимиз лозимлигини таъкидловчи муҳим фикрдир. Юксак маданиятга интилган жамиятнинг ҳар бир аъзосида билим ва ҳис-туйғулар уйғун бирликда ва ривожланган бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Инсон билимсиз, кўрларча яшаса, чин ишқсиз жамиятнинг бошқа аъзолари билан бегоналарча, шавку-завқсиз, қувончларсиз, ўзаро зиддият ва жанжаллар ичида яшайди.

Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашдан мақсад инсонлар маънавий-ахлоқий ҳаётига таҳдид солувчи хавфларни бартараф қилишдир. Жамиятдаги барча зиддиятлар инсонларда ё билимнинг саёзлиги, ё ҳис-туйғуларнинг тубанлиги, ёки ҳар иккисининг ҳам камлиги, шунингдек, хулқнинг бузилишидан келиб чиқади. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев “Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим”³ аҳамият касб этишини таъкидлаб ўтади. Шахс маънавий маданиятининг структурасида билим, ўзликни англаш ва ҳис туйғулар ҳам алоҳида ўринга эга. Айни пайтда инсониятнинг тараққиёти ва кризиси ҳам айнан билим билан боғлиқ. Инсон ҳаётида билим, ҳис-туйғулар (ижобий, эзгу туйғулар) ва ахлоқ ўзаро ажралмас, уйғун бирлик ташкил этган ҳоллардагина маданият гуллаб яшнайдди.

² Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 27.

³ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

Биз бугунги кунга келиб мураккаблиги ва ўзгаришлар суръатига кўра тарихда мисли кўрилмаган беҳад мураккаб ва оддий бўлмаган шундай бир даврда яшамокдамизки, бу давр бутун инсоният олдида катта муаммоларни қўйди. Улардан энг асосийси жаҳон цивилизацияси инқирозининг асосида ётган маънавий маданият инқирозидир. Халқимиз даҳоси билан яратилиб асрлардан-асрларга мерос қолиб келаётган маънавий қадриятлари узоқ тарихий жараёнларда шаклланиб, ривожланиб келган. Ўзида неча минг йиллик даврни мужассамлаштирган маънавий қадриятларимизда макон ва она юртга эҳтиром, авлодлар хотирасига садоқат, катталарга ҳурмат, ҳаё, андиша каби кўплаб тушунчаларда ифодаланади. Маънавий қадриятларимизда жаҳоннинг бошқа халқларига ўхшамайдиган урф-одатлар, расм-русумлар, маросим ва анъаналар кўплаб учрайди. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, бугунги глобаллашув даврида маънавий қадриятларга бўлаётган хуруж ва таҳдидлар йилдан-йилга кўпайиб, унинг тўлқини бутун бир миллатлар, халқларни ўз домига тортиб кетмоқда.

Маънавий хавфсизлик – миллий хавфсизлик тизимининг негизи ва унинг таркибий қисми сифатида жамият, шахс, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, экологик, ҳарбий, мафкуравий, ахборот, илмий, диний ва маданий хавфсизликни таъминлашни ўз ичига олган ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилиш тизимлар мажмуи.

Глобаллашув шароитида жамиятнинг маънавий хавфсизлигини таъминлаш аҳолининг ватанпарварлик туйғулари ва хулқ-атвор йўналишини, давлатга бўлган ишончни мустаҳкамлаш, давлат тузилмалари ва жамият ўртасидаги миллий номутаносиблик ва бегоналашув мажмуасини енгиб ўтиш учун йўналтирилган стратегияни талаб қилади. Глобаллашув шароитида жамиятнинг маънавий хавфсизлигини таъминлашнинг ижтимоий-сиёсий концепцияси, хавфсизликнинг ушбу турини таъминлаш учун илмий тушунчалар ва принциплар тизимини шакллантиришга хизмат қилади.

Глобаллашув жараёнининг ўзига хос жиҳатларидан яна бири “... ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига хизмат қилаётгани”⁴дир. Мана шундай вазиятда одам ўз мустақил фикрига, замонлар синовидан ўтган ҳаётий-миллий қадриятларга, соғлом дунёқараш ва мустаҳкам иродага эга бўлмаса, ҳар турли маънавий таҳдидларга, уларнинг гоҳ ошқора, гоҳ пинҳона кўринишдаги таъсирига бардош бериши амримаҳол. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз бошимиздан кечириётган ҳозирги глобаллашув даври ўта шиддат билан ўзгараётгани ва турли таҳдидлар кўплиги билан олдимизга ҳал этишни кечиктириб

⁴ Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.113.

бўлмайдиган ғоят мураккаб вазифаларни қўймоқда”⁵. Юртимизда яшаётган ҳар бир шахс дунёқарашида асрлар давомида шаклланган ахлоқий ва диний қадриятларимиздаги соф инсонийлик хислатларни шакллантирмоғимиз лозим. Шахс маънавияти юксак такомилга етмагунча жамият ва давлат тараққиётини жадаллаштириб бўлмайди.

Бугунги кунда инсоният тараққиётига салбий таъсир қилаётган омиллардан бири бошқа халқлар, миллатларнинг кучли давлатлар томонидан маҳв қилиш учун ўйлаб топилган маккорона усул ва технологияларни қўллаш ҳамда манфур мақсадларини амалга оширишда намоён бўлмоқда. Демократик инсонпарвар давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш ҳамда уни ривожлантиришнинг асоси бўлган шахс маънавиятига хуруж ва таҳдид қилиш амалиёти бугунги кунда тобора авж олиб бормоқда. Ушбу хуружларни амалга оширишда ҳозирги кунда рўй бераётган глобаллашув жараёнларининг бош режиссёри ролини ўйнашга ёки мазкур жараёнларни фақат ўз манфаатлари йўлига буриб юборишга ҳаракат қилаётган айрим етакчи мамлакатлар ва уларнинг ғаразли мақсадларини амалга оширувчи турли сиёсий ташкилотлар асосий ўрин эгалламоқда.

Бугунги кунда маънавий таҳдидлар шахс – жамият – давлат бирлигига қарши қаратилган асосий хавф сифатида кенг ишлатилмоқда. Маънавий таҳдидлар шахс ахлоқий онгида салбий тушунчалар, туйғулар, хусусиятлар ва сифатларни ҳосил қилувчи иллатлар мажмуидир. Янги таҳдидлар, жумладан, «оммавий маданият» хавфи ва боқимандалик кайфияти пайдо бўлаётган, одоб-ахлоқ, қадриятларнинг йўқолиш хавфи юзага келаётган ҳозирги глобаллашув шароитида бу ғоят муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу маънода, маънавий таҳдидлар бевосита мақсадли хуружлар ҳисобланади. Истеъмолчилик руҳиятини авж олдириш, “роҳатланиш саноати”ни ривожлантириш, “оломон маданияти”ни кенг ёйиш оқибатида Ғарбда маънавий-ахлоқий таназзул жараёнлари кузатилмоқда. Қадриятлар тизими оёғи осмондан келиб, илгари фазилат саналган нарсалар айбга, авваллари гуноҳ сифатида қораланган ҳаракатлар “фазилат”га айлантириляпти. Ғарб мамлакатларида девиант хулқ-атворли айрим ёшларнинг салбий фаолиятлари боис жиноятчилик, гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, бесоқолбозлик каби иллатларнинг авж олиши, оилаларнинг бузилиши, туғилишнинг камайиши бунинг яққол далилидир.

Ахборотнинг жамият ҳаётидаги роли, унинг ўрни, шахс, жамият ва давлат тараққиётига бўлган таъсири сезиларли даражада ошди. Бугунги кунда ахборот табиий, молиявий, меҳнат ва бошқа ресурслардан ҳам кўпроқ қимматга эга қудратли ресурсга айланди. Ахборотни товар сифатида сотиш ва харид қилиш мумкин.

⁵ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 45-46.

Бундан ташқари, ахборотдан қурол сифатида фойдаланиш мумкин, бугунги кун турли кўлам ва жадалликдаги ахборот урушлари билан қамраб олинган. Йигирма биринчи аср - ахборот асри, бугун ким ахборотга эга бўлса ўша дунёга ҳукмронлик қилади деган қоида устувор. Шунинг учун ҳам биз бугунги кунда таълим-тарбия соҳасидан бошлаб, матбуот, телевидение, Интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари, театр, кино, адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъатигача, бир сўз билан айтганда, инсоннинг қалби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказадиган барча соҳалардаги фаолиятимизни халқнинг маънавий эҳтиёжлари, замон талаблари асосида янада кучайтиришимиз, янги босқичга кўтаришимиз зарур⁶. Миллий ғоя, мафкура, маънавият тушунчалари, шу жумладан фуқароларимизнинг ватанпарварлиги ахборот хуружларига қарши муҳим омиллардир. Бу йўналишда амалга ошираётган ишларимизни изчиллик билан давом эттиришимиз лозим.

Ахборот хуружидан кўзланган асосий мақсад - рақиб давлат ахборот майдонини эгаллаб олиш, халқаро майдонда давлат имиджини тушуриш, жамият ҳаётини беқарорлаштириш, шахсни обрусизлантиришга қаратилган ахборотларни тарқатишдир. Ҳозирги кунда мақсадга эришиш учун асосий воситалар сифатида ОАВ ва ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланилмоқда. Бугун бирор давлатда ахборот хуружларини амалга ошириш усулларига қарши ягона бир комплекс тадбирлари кетма-кетлиги ишлаб чиқилмаган. Бунга сабаб ахборот-коммуникацион технологияларининг жуда тез суръатларда ривожланиб бораётганлиги, тезкорлиги, турличалиги, чегара билмаслиги, миллат танламаслиги, яширинлигидир.

Хулоса қилиб айтиш маълумки ҳаётимизда ахборот-коммуникацион технологияларидан жамиятнинг барча соҳа ва жабҳаларида фойдаланишнинг кенгайиб борилаётганлиги ахборотга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши ҳамда ахборот хуружларининг кучайиб бориши, уларнинг ёпиқ характерга эга эканлигини инобатга олиб, у биздан ахборотга бўлган тақчилликнинг олдини олиш (миллий ахборот маконини ривожлантириш), содир бўлган воқеликка тўғри ва холис баҳо бериш, ахборот ҳужумларини таҳлил қилиб бориш, турли ёт ғояларга қарши курашиш ва бу соҳада етук мутахассисларни тайёрлашни талаб қилмоқда. Ҳар бир ахборотни қабул қилаётган шахслар уни ҳақиқат ёки ёлғон эканлигини дастлабки ўқишда ажратиш даржасига етказиш талаб қилинади.

⁶ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.– Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 129.